

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan salah satu industri jasa pemberi pelayanan kesehatan. Sebagai suatu industri jasa maka rumah sakit tentunya juga harus menjalankan fungsi-fungsi bisnis dalam manajerialnya, salah satunya adalah bagaimana menghasilkan suatu produk jasa yang bermutu atau berkualitas. Dalam industri pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, hal yang sangat penting dalam mewujudkan kepuasan pelanggan, apalagi hal ini berhubungan dengan hidup mati seseorang. Di dalam lingkungan yang semakin penuh dengan persaingan, rumah sakit mesti semakin sadar tentang perlunya memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya (Setyaningsih, 2013)

Pelayanan keperawatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan, bahkan pelayanan keperawatan merupakan salah satu faktor penentu bagi mutu pelayanan dan citra rumah sakit (Nursalam, 2014). Salah satu faktor yang mendukung keyakinan tersebut adalah kenyataan yang dapat dilihat di unit pelayanan kesehatan rumah sakit, dimana tenaga kesehatan yang selama 24 jam harus berada disisi klien adalah keperawatan. Oleh karena itu pelayanan keperawatan berkontribusi dalam menentukan mutu pelayanan di rumah sakit, sehingga setiap upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit harus disertai upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan (Triwibowo, 2013)

Upaya penyelenggaraan menjaga kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak terlepas dari peran penting profesi keperawatan. Di unit rawat inap tenaga keperawatan berada di tatanan pelayanan kesehatan terdepan dengan kontak pertama dan terlama dengan pasien, yaitu selama 24 jam perhari dan 7 hari perminggu karenanya perawat memegang posisi kunci dalam membangun citra rumah sakit. Pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah penghasil aktivitas terbesar sehingga mencerminkan mutu pelayanan rumah sakitnya. Perawat di rumah sakit tidak hanya mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pasien tetapi juga mengharapkan pelayanan dari pihak rumah sakit agar apa yang menjadi haknya dapat diterima dengan baik (Kusuma, 2012.)

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari upaya peningkatan mutu keperawatan. Oleh sebab itu perawat sebagai tim pelayanan kesehatan yang terbesar dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Mutu pelayanan di rumah sakit ditinjau dari sisi keperawatan meliputi aspek jumlah dan kemampuan tenaga profesional, motivasi kerja, dana, sarana, dan perlengkapan penunjang, manajemen rumah sakit yang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk kepentingan produktifitas dan efisiensi maka tingkah laku yang mempengaruhi tenaga kerja perlu mendapat perhatian, seperti keterangan yang menggambarkan jumlah hari kerja yang hilang karena sakit, kecelakaan industri, kepuasan kerja (Nursalam, 2012).

Data dari *Human resources for health* tahun 2005 menjelaskan temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia adalah faktor paling penting

yang mempengaruhi produktivitas perawat. Kategori sumber daya manusia termasuk produk dari *Hukktivitas* perawat yang muncul dilaporkan, wawancara yang dilakukan untuk menyoroti pengalaman perawat dan cara di mana mereka telah dikomunikasikan. Perawat percaya bahwa mereka hanya menggunakan 15-20% dari produktivitas mereka karena mereka harus melakukan tugas-tugas tertentu yang menurut mereka seharusnya tidak mereka lakukan. Artinya, 80% produktivitas mereka terbuang sia-sia, karena tidak ditujukan untuk perawatan pasien.

Insititute for Management of Development, Swiss, World Competitiveness Book (2007), memberitakan bahwa pada tahun 2005, peringkat produktivitas kerja Indonesia berada pada posisi 59 dari 60 negara yang disurvei. Atau semakin turun ketimbang tahun 2001 yang mencapai urutan 46. Sementara itu negara-negara Asia lainnya berada di atas Indonesia seperti Singapura (peringkat 1), Thailand (27), Malaysia (28), Korea (29), Cina (31), India (39), dan Filipina (49). Urutan peringkat ini berkaitan juga dengan kinerja pada dimensi lainnya yakni pada *Economic Performance* pada tahun 2005 berada pada urutan buncit yakni ke 60, *Business Efficiency* (59), dan *Government Efficiency* (55). Lagi-lagi diduga kuat bahwa semuanya itu karena mutu sumberdaya manusia Indonesia yang tidak mampu bersaing. Juga mungkin karena faktor budaya kerja yang juga masih lemah dan tidak merata. (Mangunprawira, 2011).

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah motivasi kerja, tingkat penghasilan, lingkungan kerja, kesempatan berprestasi, manajemen dan status gizi (Sedarmayanti, 2011). Menurut Sedarmayanti tahun 2011

lingkungan kerja dan iklim kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah peningkatan produktifitas.

Berdasarkan hasil penelitian Arisany (2014) tentang pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan supervise terhadap kinerja perawat di puskesmas di Kota Lampung menunjukkan motivasi perawat baik 51,6%, kurang 48,4%, faktor lingkungan perawat baik 54,8%, tidak baik 45,2%, faktor mengenai supervisi baik 51,6%, tidak baik 48,4%, pelaksanaan kinerja perawat baik 58,1% tidak baik 41,9%. Ada pengaruh secara bersama-sama antara motivasi, lingkungan kerja dan supervisi terhadap kinerja perawat (p value= 0.007).

Berdasarkan penelitian Minarsih (2011) menunjukkan bahwa Rumah Sakit pemerintah di Samarinda memiliki motivasi yang rendah terhadap kinerja perawatnya. Insentif dan motivasi kerja memperoleh nilai empiris 0,981 dengan tingkat signifikansi 0,05 (test dua sisi). Sehingga terlihat bahwa harga empiris lebih besar dari pada harga tabel yakni $0,981 > 0,356$ artinya terdapat hubungan positif antara pemberian insentif dengan motivasi kerja perawat ruang rawat inap kelas III RSUD Samarinda.

Hasil penelitian Trisnawati (2012) tentang pengaruh tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja di RSUD Margono Purwokerto didapatkan ada hubungan antara tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja di RSUD Margono Purwokerto tahun 2012. Hasil koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.863 menunjukkan keeratan hubungan sangat kuat, kinerja di pengaruhi oleh

tingkat penghasilan sebesar 74.5% sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain seperti pendidikan dan latihan.

Peningkatan pelayanan yang bermutu diduga berhubungan erat dengan motivasi, lingkungan kerja serta tingkat penghasilan perawat pelaksana di Rumah Sakit Suwasta tipe C kota Batam. Rumah Sakit suwasta tipe C hasil survei pada rumah sakit tipe C memiliki pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, radiologi, laboratorium, dan farmasi. Berdasarkan survey awal yang dilakukan secara wawancara di RS Suwasta Tipe C didapatkan bahwa 5 perawat mengatakan setuju karena terpenuhinya harapan, kebutuhan karyawan, gaji dan lingkungan yang kondusif akan meningkatkan semangat kerja perawat. Semangat kerja yang baik akan meningkatkan produktivitas perawat dalam pemberian pelayanan. Sedangkan 4 perawat mengatakan keluhan dari pelaksanaan perawatan rendahnya tingkat penghasilan (gaji), baik dalam pemberian jasa pelayanan maupun pengusulan kenaikan pangkat hanya disamakan tanpa memperhitungkan perawat mana yang kinerjanya benar-benar baik, sehingga akan memicu menurunnya motivasi dan produktivitas kerja. perawat juga mengalami kelelahan adanya beban kerja yang terdiri dari *shift* pagi siang dan malam, sedangkan gajinya disamakan. Tetapi pada tingkat jabatan sudah ada perbedaan dalam tunjangan, kekurangan pegawai mengakibatkan sering lembur tiap minggu dikarna tenaga perawat yang kurang.

Banyaknya tugas tambahan yang harus dikerjakan oleh perawat dapat mengganggu produktivitas kerja dari perawat. Produktivitas kerja bukan semata-mata ditujukan untuk mendapat hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan

kualitas kinerja yang perlu di perhatikan (Sedarmayanti,2014), Dampak yang timbul dari banyaknya tugas tambahan perawat pelaksana rawat inap diantaranya timbulnya emosi perawat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan berdampak buruk bagi produktivitas perawat (Irwady dalam minarsih, 2011)

Produktivitas yang berupa pelayanan kesehatan ini dipengaruhi oleh motif - motif khusus yang dimiliki karyawan, dalam hal bekerja dan melakukan pekerjaan. Semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja, maka akan semakin baik pula pelayanan yang diberikan bagi masyarakat karena seseorang dengan motivasi tinggi selalu memiliki keinginan untuk berusaha sebaik – baiknya dalam bekerja. Kebanyakan karyawan mengembangkan perilaku mereka dalam bekerja agar memiliki peluang untuk memperoleh insentif kerja yang lebih besar serta berpeluang untuk meraih promosi jabatan. (Wilis Yanuarti,2009)

Permasalahan yang didapat pada survey di lokasi penelitian maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktivitas kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam.

1.2 Rumusan Masalah

Mendukung upaya Rumah Sakit Suwasta tipe C di Kota Batam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan perlu dimulai dengan melakukan studi tentang hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap

produktifitas kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diketuainya Motivasi kerja perawat di ruang rawat Inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam Tahun 2018
- b. Diketuainya Lingkungan kerja perawat di ruang rawat Inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam Tahun 2018
- c. Diketuainya Tingkat Penghasilan kerja perawat di ruang rawat Inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam Tahun 2018
- d. Diketuainya hubungan Motivasi Terhadap Produktifitas kerja perawat di ruang rawat Inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam Tahun 2018
- e. Diketuainya hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Produktifitas kerja perawat di ruang rawat Inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam Tahun 2018
- f. Diketuainya hubungan Tingkat Penghasilan Terhadap Produktifitas kerja perawat di ruang rawat Inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam Tahun 2018

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Sebagai informasi keperawatan khususnya yang berhubungan dengan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan Terhadap produktifitas kerja perawat di ruang rawat inap berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan pelayanan keperawatan.

1.4.2 Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan dengan dilakukan penelitian motivasi kerja, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja di rawat inap Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018, dapat memberikhan informasi dan masukan bagi Rumah Sakit sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan.

1.4.3 Bagi Perawat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan produktifitas kerja perawat dalam bekerja

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian lanjutan nantinya dapat sebagai bahan masukan dan referensi dalam penelitian khususnya terkait dengan meningkatkan produktifitas kerja perawat di Rumah Sakit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Produktivitas kerja

2.1.1 Pengertian produktivitas Kerja

Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris, *product result, outcome* berkembang menjadi kata *productive*, yang berarti menghasilkan, dan *productivity: having the ability make or create, creative*. Perkataan itu dipergunakan di bahasa Indonesia menjadi produktivitas yang berarti kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu, karena dalam organisasi. Kerja yang akan dihasilkan adalah perwujudan tujuannya. Dilihat dari segi Psikologi produktivitas menunjukkan tingkah laku sebagai keluaran (*output*) dari suatu proses berbagai macam komponen kejiwaan yang melatarbelakanginya. Produktivitas tidak lain dari pada berbicara mengenai tingkah laku manusia atau individu, yaitu tingkah laku produktivitasnya. Lebih khusus lagi di bidang kerja atau organisasi kerja (Sedarmayanti, 2014).

Produktivitas kerja Siagian dalam Agustin (2014) adalah kemampuan menghasilkan barang/jasa dari berbagai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pekerja/karyawan. Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan meningkatkan hasil kerja karyawan yang ditinjau dari sumber daya yang di masing-masing individu.

Menurut Jackson, dalam Agustin (2014) Produktivitas (*productivity*) diartikan sebagai meningkatnya hasil kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan para karyawan (*input*) dan menghasilkan sebuah barang atau jasa (*output*).

Istilah Produktivitas sering kacau dengan istilah produksi banyak orang berpendapat bahwa semakin besar produksinya, semakin besar produktivitasnya. Para pakar pada umumnya sependapat, bahwa produktivitas ialah *output* per unit, atau output dibagi *input*, atau *rasio* antara *output* dengan *input*. Masih menjadi perbedaan pendapat ialah *output* yang mana dan *input* yang mana, dan bagaimana mengukurnya *Kendrick & Creamer* (dalam Sutrisno, 2010)

Nawas (dalam Hery, 2009) berpendapat bahwa indicator yang dapat di gunakan untuk mengukur produktifitas karyawan, metode kerja, dan kemampuan kerja sama.

2.1.2 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun pendidikan, ketrampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi, sarana produksi, manajemen, dan prestasi Serdarmayanti(Dunggio, 2013).

Menurut Simanjutak (dalam Sutrisno, 2010 yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu :

a. Latihan

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan ketrampilan dan cara Untuk itu latihankerja diperlukan bukan saja sebgaai pelengkap, akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar dengan

latihan berarti para karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benarkesalaha-kesalahan yang mengemukakan bahwa peningkatan produktivitas bukan pada pemutakhiran peralatan, akan tetapi pada pengembangan karyawan yang paling utama. Dari hasil penelitian, beliau menyebutkan 75% peningkatan produktivitas justru dihasilkan oleh perbaikan pelatihan dan pengetahuan kerja, kesehatan, dan alokasi tugas.

b. Mental dan kemampuan fisik

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan.

c. Hubungan antara atasan dan bawahan

Hubungan atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana bawahan diikuti sertakan dalam penentuan tujuan. Sikap yang saling jalin-menjalin telah mampu meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Dengan demikian, jika karyawan diperlakukan secara baik, maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja (Sutrisno, 2010).

2.1.3 Aspek-aspek Produktivitas Kerja

Menurut Siagian (2008) Aspek-aspek produktivitas kerja antara lain yaitu :

a. Perbaikan terus-menerus

Salah satu implikasinya adalah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus menerus. Hal tersebut dikarenakan suatu pekerjaan seluruh dihadapkan pada tuntutan yang terus-menerus berubah seiring dengan perkembangan zaman.

b. Penggunaan tenaga jasmani/fisik

Jenis pekerjaan apapun akan selalu terdapat pekerjaan yang menganut minimalis, yang berarti sudah jika melaksanakan tugasnya dengan hasil yang sekedar memenuhi standar minimal. Akan tetapi tidak sedikit orang justru menginginkan tugas yang penuh tantangan

c. Kondisi fisik tempat bekerja

Telah umum dikatakan baik oleh pakar maupun praktisi manajemen bahwa kondisi fisik tempat yang menyenangkan diperlukan dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas kerja

Menurut Wignjosubroto (kusuma,2012) aspek-aspek produktivitas terdiri dari :

a. Motivasi kerja

Adanya motivasi kerja yang tinggi maka produktivitas akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan untuk menghasilkan yang lebih banyak dan lebih baik.

b. Efisiensi dan efektivitas kerja

Efisiensi dan efektivitas kerja adalah modal menunjang produktivitas. Sebab dengan adanya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja akan menimbulkan produktivitas yang tinggi

c. Kemampuan kerja

Kemampuan kerja seseorang karyawan sangat menentukan hasil produksi. Apalagi kemampuan karyawan tinggi maka akan menghasilkan produk yang tinggi, sebaliknya kemampuan karyawan rendah maka akan menghasilkan produk yang rendah.

d. Pengalaman dan pengetahuan

Pengalaman dan pengetahuan seseorang karyawan sangat berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan akan tetapi akan lebih tinggi apabila seseorang karyawan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.

2.1.4 Prinsip- Prinsip Produktivitas Kerja

Adapun Prinsip-prinsip produktivitas kerja adalah sebagai berikut:

- a. Apabila *input* turun, *output* tetap maka produktivitas meningkat.
- b. Apabila *input* turun, *output* naik maka produktivitas meningkat
- c. Apabila *input* tetap, *output* naik maka produktivitas naik
- d. Apabila *input* naik, *output* naik dimana jumlah kenaikan *output* lebih besar dari kenaikan input.
- e. Apabila *input* turun, *output* turun dimana turunnya *output* lebih kecil dari turunnya *input* (Wahyudi, 2010).

2.1.5 Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas kerja

Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas menurut (Saksono, 2007) kerja antara lain:

a. Menurunnya presensi

Menurunnya tingkat presensi tanpa diketahui sebelumnya oleh pimpinan perusahaan dapat mengganggu pelaksanaan program kerja, apabila sejumlah karyawan terlihat dalam mata rantai tidak hadir, pekerjaan selanjutnya tidak akan dapat berlangsung. Jika demikian perusahaan akan menanggung kerugian yang sesungguhnya dapat dihindarkan dengan mencegah terjadinya penurunan presensi.

b. Meningkatkan *Labour Turnover* (perpindahan buruh tinggi)

Apabila karyawan tidak memperoleh kepuasan sebagaimana yang diharapkan maka akan menunjukkan langkah awal dari keinginan karyawan yang bersangkutan untuk pindah ke perusahaan lain yang diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih baik, dimana hal itu akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

c. Meningkatnya kerusakan

Apabila karyawan menunjukkan keengganan untuk melengkapi pekerjaan karena adanya suatu ketimpangan antara harapan dan kenyataan, maka ketelitian dan rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja cenderung menurun, salah satu akibatnya adalah sering terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan yang akhirnya menyebabkan kerusakan yang melebihi batas normal.

d. Timbulnya kegelisahan, tuntutan dan pemogokan (Saksono, 2007).

2.1.6 Faktor-faktor yang meningkatkan produktivitas kerja

Menurut hasil pengamatan, faktor-faktor keinginan para pekerja bukan hanya imbalan yang besar saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang lebih penting dari itu. Faktor yang sangat diinginkan oleh para pekerja tetap untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka, yakni:

a. Pekerjaan yang menarik .

Hal ini dilakukan agar mendapatkan suatu hasil yang lebih memuaskan. Jadi rasa senang dengan suatu pekerjaan juga merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dari hasil produksi.

b. Upah yang baik

Dengan terpenuhinya upah yang baik atau dengan kata lain upah yang tak ditangguh-tangguhkan oleh para manajer/pimpinan, maka rasa kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya akan semakin terasa. Selain itu ia akan merasa dibutuhkan oleh perusahaan, dan ia membutuhkan pekerjaan itu, sehingga ada rasa timbal balik yang selaras.

c. Keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan.

Dengan terpenuhinya jaminan atas pekerjaan, maka dalam bekerja tidak akan ada lagi perasaan was-was atau ragu-ragu

d. Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan.

Penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan dimaksud adalah bila seorang pekerja tetap telah tahu kegunaan dari pekerjaannya bagi umum,

dan juga tahu betapa sangat pentingnya pekerjaan dia, maka dalam mengerjakan pekerjaannya, si pekerja tadi akan lebih meningkatkan produktivitas kerjanya.

- e. Lingkungan atau suasana kerja yang baik.

Lingkungan kerja yang baik akan membawa pengaruh yang baik pula pada segala pihak, baik pada para pekerja, pimpinan ataupun pada hasil pekerjaannya.

- f. Promosi dan perkembangan diri mereka sejalan dengan perkembangan perusahaan. Membawa promosi perusahaan dan menjaga citra perusahaan agar tetap baik di mata masyarakat.

- g. Merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Para manajer hendaknya menanamkan rasa/sifat yang demikian terhadap bawahannya agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik.

- h. Pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi

Seorang pemimpin yang bijaksana akan memperhatikan bawahannya sampai pada urusan pribadinya. Dengan demikian para pekerja merasakan bahwa dirinya diberi perhatian besar oleh pimpinannya. Hal ini mendorong motivasi pekerja untuk bekerja lebih giat lagi melalui pendekatan secara kekeluargaan atau dari hati ke hati antara pimpinan dan bawahan.

- i. Kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja

Kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja merupakan juga dasar rasa kepercayaan pekerja terhadap perusahaan dimana dia bekerja.

j. Disiplin kerja yang keras

Dengan demikian upaya dalam peningkatan produktivitas kerja perusahaan harus dimulai dari produktivitas individu (karyawan) yang ada dalam perusahaan itu, dan hal ini dapat dilakukan dengan cara memotivasi diri, melalui dorongan diri dalam diri sendiri maupun dalam luar individu (*eksternal*). Dalam hal ini, karyawan yang produktif tersebut mau menerima ide-ide atau saran-saran yang dianggap lebih baik dari diri orang lain, dan dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan semua tugas-tugasnya.

Upaya untuk meningkatkan produktivitas juga dilakukan dengan pemberdayaan karyawan, sebagaimana pendapat Kahreh, Ahmadi, dan Hashemi (2011). Pendapatnya mengungkapkan bahwa pemberdayaan karyawan akan mampu memfasilitasi kreasi sehingga tercipta integrasi lingkungan yang berkualitas dengan mampu menghasilkan produk dan layanan yang superior. Pendapat yang relatif sama mengenai upaya untuk meningkatkan produktivitas juga dinyatakan oleh Budiarta, Bagia, dan Suwendra (2015), bahwa peningkatan produktivitas perusahaan bisa dicapai ketika perusahaan mampu melakukan pengelolaan dengan baik sumberdaya manusia yang demikian karena sumberdaya manusia adalah faktor manusia sebagai pelaku utama dalam setiap kegiatan operasional suatu perusahaan, semakin baik kemampuan SDM yang dimiliki maka akan semakin baik hasil yang dicapai, demikian pula sebaliknya. (Priscilia, 2017).

2.2 Konsep Dasar Lingkungan Kerja

Pengertian dari lingkungan kerja juga dinyatakan oleh Taiwo (2010), lingkungan kerja adalah segala sesuatu, kejadian, orang-orang dan lainnya yang mempengaruhi cara orang-orang bekerja. Lingkungan kerja merupakan kumpulan dari faktor yang bersifat fisik maupun non fisik, di mana keduanya mempengaruhi terhadap cara karyawan bekerja. Situasi di tempat kerja adalah lingkungan kerja non fisik, sedangkan orang-orang atau peralatan merupakan lingkungan kerja fisik.

Noah dan Steve (2012) menyatakan dalam lingkungan kerja adalah keseluruhan hubungan yang terjadi dengan karyawan di tempat kerja. Segala sesuatu yang berada di tempat kerja merupakan lingkungan kerja. Karyawan berada dalam sebuah lingkungan kerja ketika karyawan melakukan aktivitas pekerjaan, dan segala bentuk hubungan yang melibatkan karyawan tersebut termasuk dari lingkungan kerja. Indikator pengukuran lingkungan kerja didasarkan pada sub komponen dari lingkungan kerja tersebut, dan bisa dijelaskan sebagai berikut pengukuran lingkungan kerja dari lingkungan teknologi, lingkungan manusia, dan lingkungan organisasional

Nitisemito dalam Nuraini 2013 menyatakan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), penerangan yang memadai dan sebagainya. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja yang dapat mempegaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur, kelembapan, ventilasi,

penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat-alat perlengkapan kerja.

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu (Siagian, 2006) :

- a. Bangunan tempat kerja
- b. Ruang kerja yang lega
- c. Ventilasi pertukaran udara
- d. Tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan
- e. Tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan nyaman dan mudah

Menurut (Sedarmayanti dalam Wulan, 2011) Menyatakan bahwa secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor lingkungan kerja fisik dan faktor lingkungan kerja non fisik.

2.2.1.1 Faktor Lingkungan Kerja Fisik

Menurut Sedarmayanti (2011) dalam menyatakan bahwa dimensi lingkungan kerja fisik terdiri dari beberapa indikator di bawah ini :

a. Kebisingan

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran,

dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius dapat menyebabkan kematian. Kebisingan di lingkungan kerja bisa disebabkan oleh suara mesin/alat kerja maupun suara gaduh manusia. Penyelesaian pekerjaan membutuhkan konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja karyawan perusahaan menjadi meningkat.

b. Keamanan

Dalam upaya menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam bekerja. Keamanan kerja meliputi keamanan fisik, informasi, finansial, komputer. Oleh karena itu faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan fisik ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Pengaman (SATPAM). Keamanan finansial yaitu rasa aman karyawan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keamanan komputer yaitu rasa aman karyawan terhadap komputer yang digunakan dari serangan virus.

c. Penerangan

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas (kurang cukup) mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat,

banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi/perusahaan sulit tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

d. Suhu udara di ruangan

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakaian “*air condition*” yang tepat menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar tempat kerja.

e. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana untuk mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan yang berupa benda atau uang. Fasilitas perusahaan sangat dibutuhkan oleh karyawan sebagai pendukung dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan. Fasilitas perusahaan yang berbentuk benda diantaranya alat kerja seperti meja, kursi, komputer, printer, dan lain sebagainya. Fasilitas yang berbentuk uang diantaranya kesehatan, tunjangan, dan lain sebagainya.

f. Dekorasi di Tempat Kerja

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hiasan ruang kerja saja tetapi

berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya untuk bekerja.

Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada disekitar pekerja itu sendiri. Kondisi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang meliputi:

- a. Rencana Ruang Kerja Meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja, hal ini berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan.
- b. Rancangan Pekerjaan Meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau metode kerja, peralatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi kesehatan hasil kerja karyawan.
- c. Kondisi Lingkungan Kerja Penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan para pekerja dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan dan penerangan yang sesuai sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya.
- d. Tingkat *Visual Privacy* dan *Acoustical Privacy* Dalam tingkat pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat memberi privasi bagi karyawannya. Yang dimaksud privasi disini adalah sebagai “ keleluasan pribadi “ terhadap hal-hal yang menyangkut dirinya dan kelompoknya. Sedangkan *acoustical* privasi berhubungan dengan pendengaran.

2.2.1.2 Faktor Lingkungan Non Fisik

Menurut A.S. Munandar (2010) menyatakan bahwa Dimensi Lingkungan Kerja Non-Fisik terdiri dari beberapa indikator di bawah ini:

1. Hubungan rekan kerja setingkat

Indikator hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan dan perubahan kinerja karyawan tersebut.

2. Hubungan bawahan

Hubungan dengan bawahan harus dijaga dengan baik dan harus saling menghargai antara atasan dengan bawahan, dengan saling menghargai akan menimbulkan rasa hormat diantara individu masing-masing.

3. Hubungan atasan

Hubungan dengan atasan harus dijaga dengan baik dan harus saling menghormati antara atasan dengan bawahan, dengan saling menghormati akan menimbulkan suasana yang kondusif diantara individu masing-masing.

4. Iklim kerja yang dinamis

Suasana kerja yang ada di perusahaan mempunyai iklim kerja yang dinamis sehingga seluruh karyawan selalu menerima setiap ada perubahan. Dengan adanya perubahan sebuah perusahaan bisa lebih maju dan berkembang.

5. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem paket, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk menciptakan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

6. Kebijakan Perusahaan

Kebijakan perusahaan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sebagai pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan usaha, yang mana kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh karyawannya.

7. Peraturan-peraturan

Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur. Peraturan yang ada di perusahaan harus mengikat kepada karyawannya dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Hubungan karyawan akan sangat menentukan dalam menghasilkan produktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara motivasi serta semangat dan kegairahan kerja dengan hubungan yang kondusif antar sesama karyawan dalam bekerja, ketidak serasian hubungan antara karyawan dapat menurunkan motivasi dan kegairahan yang akibatnya akan dapat menurunkan produktivitas kerja.

Gie dalam Nuraini 2013 menyatakan untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif dalam perusahaan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan

- a. Penerangan/cahaya ditempat kerja
- b. Temperatur/suhu udara ditempat kerja
- c. Kelembapan udara ditempat kerja
- d. Sirkulasi udara ditempat kerja
- e. Getaran mekanis ditempat kerja
- f. Bau tidak sedap ditempat kerja
- g. Tata warna ditempat kerja
- h. Dekorasi ditempat kerja
- i. Musik ditempat kerja
- j. Keamanan ditempat kerja

Lingkungan kerja fisik maupun psikis keduanya sama pentingnya dalam sebuah organisasi, kedua lingkungan kerja ini tidak bisa dipisahkan. Apabila sebuah perusahaan hanya mengutamakan satu jenis lingkungan kerja saja, tidak akan tercipta lingkungan kerja yang baik, dan lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien dan akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami penurunan produktivitas kerja. (Gie dalam Nuraini. 2013)

2.3 Konsep Dasar Kompensasi / Penghasilan

Garry Dessler dalam Subekhi (2012), menyatakan kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa atas prestasinya dalam melaksanakan tugas (Kadar Nurjaman, 2014). Setiap perusahaan harus adil dalam memberikan kompensasi sesuai dengan beban kerja yang diterima karyawan

Hasibuan (2014), kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

2.3.1 Indikator Kompensasi

Menurut Hasibuan (2012) kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu

a. Kompensasi langsung (*Direct Compensation*)

Kompensasi langsung (*Direct Compensation*) adalah berupa gaji, upah, dan upah insentif. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Upah Insentif, adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Upah insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi

b. Kompensasi tidak langsung (*Indirect Compensation*).

Kompensasi tidak Langsung (*Indirect Compensation*) adalah kompensasi (balas jasa) langsung merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya. *Benefit* dan *Service* adalah kompensasi

tambahan yang di berikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, fasilitas kantor, pakaian dinas, mushala, olah raga, dan darmawisata.

2.3.2 Tujuan Pemberian Kompensasi

Hasibuan (2014) menyatakan tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah:

a. Ikatan Kerja Sama

Pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b. Kepuasan Kerja

Balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

c. Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetaokan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualified* untuk perusahaan akan lebih mudah.

d. Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya.

e. Stabilitas Karyawan

Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena *turn-over* relative kecil.

f. Disiplin

Pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mantaati peraturan-peraturan yang berlaku.

g. Pengaruh Serikat Buruh

Program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

h. Pengaruh Pemerintah

Apabila program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut Hasibuan (2014) antara lain sebagai berikut.

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja.

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan

pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar.

b. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan.

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat kompensasi relatif kecil.

c. Serikat Buruh/Organisasi Karyawan.

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil.

d. Produktivitas Kerja Karyawan.

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka kompensasinya kecil

e. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres.

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya batas upah/balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

f. Biaya Hidup/*Cost of Living*.

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi/upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah maka tingkat kompensasi/upah relatif kecil.

g. Posisi Jabatan Karyawan.

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji/kompensasi yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji/kompensasi yang lebih besar pula.

h. Pendidikan dan Pengalaman Kerja.

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji/balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang maka tingkat gaji/kompensasinya kecil.

i. Kondisi Perekonomian Nasional.

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (*boom*) maka tingkat upah/kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati kondisi *full employment*. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju (*depresi*) maka tingkat upah rendah, karena terdapat banyak penganggur (*disqueshed unemployment*).

j. Jenis dan Sifat Pekerjaan.

Jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko (finansial,

keselamatan) yang besar maka tingkat upah/balas jasanya semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan risiko (finansial, kecelakaannya) kecil, tingkat upah/balas jasanya relatif rendah.

2.4 Konsep Dasar Motivasi

Motivasi menurut Hasibuan, 2011 berasal dari kata *Latin movere* yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi (*motivation*) dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

Hamzah B. Uno (2013) menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Ryan dan Deci (2000) dalam Ong Choon Hee 2016 menyatakan , motivasi adalah proses yang dimulai dengan suatu inspirasi untuk bertindak dan berenergi menuju suatu akhir. Ini memulai perilaku untuk mencapai tujuan yang dituju. Merupakan tujuan agar orang untuk mencari atau mencapai kepuasan Gagne dan Deci (2005) mengusulkan amodel yang terdiri dari *intrinsik* dan *ekstrinsik* motivasi. Motivasi *intrinsik* berhubungan orang untuk melakukan suatu kegiatan karena mereka menganggapnya menarik. Di samping itu, motivasi *ekstrinsik*

melibatkan orang dalam melakukan suatu kegiatan karena imbalan yang nyata bahwa kegiatan itu mengarah ke Motivasi *intrinsic* memperoleh kepuasan spontan dari aktivitas sementara motivasi *ekstrinsik* tercipta kepuasan dari penghargaan *ekstrinsik* dan manfaat (Gagne & Deci, 2005) dalam Ong Choon Hee 2016.

2.4.1 Teori Teori Motivasi

2.4.1.1 Teori Hierarki Kebutuhan Teori Abraham H. Maslow

Hasibuan (2012) mengemukakan teori Maslow (1943) yang dinamakan *Maslow's Need Hierarchy Theory/ A Theory of Human Motivation* atau Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow. Hierarki Kebutuhan dari Maslow ini diilhami oleh *Human Science Theory* dari Elton Mayo. Hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak yakni seorang berperilaku/ bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. Artinya, jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkat kedua akan muncul menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. Maslow berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat hirarki dari lima kebutuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis, terdiri atas kebutuhan akan makanan, minuman dan kebutuhan fisik lainnya.
2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional
3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan.

4. Kebutuhan penghargaan, baik penghargaan internal maupun eksternal.
5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri.

2.4.1.2 Teori X dan Teori Y (*Douglas Mc Gregor*)

Menurut Hasibuan (2012), *Douglas Mc. Gregor* adalah seorang psikolog sosial Amerika yang memimpin suatu varietas proyek riset dalam hal motivasi dan tingkah laku umum dari para anggota organisasi. Mc. Gregor terkenal dengan teori X dan teori Y-nya, dalam bukunya *The Human Side of Enterprise* (Segi Manusiawi Perusahaan). Afim Murty (2012) menyebutkan bahwa menurut Mc. Gregor, dalam berhubungan dengan karyawannya, manajer memiliki asumsi-asumsi yang digolongkan dalam teori X sebagai berikut:

1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya.
2. Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan.
3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal.
4. Sebagian karyawan menempatkan keamanan diatas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi.

Disamping teori X yang sepertinya hanya memandang seorang karyawan dari sisi negatifnya saja, ada pula teori Y yang dapat mengimbangi teori X. Teori Y terdiri atas empat asumsi, yaitu sebagai berikut:

1. Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti mahalnya istirahat atau bermain.
2. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan.
3. Karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari dan bertanggung jawab.
4. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi, dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen.

2.4.1.3 Teori Dua Faktor (*Frederick Herzberg*)

Frederick Herzberg (1950) dalam Hasibuan (2012), seorang professor ilmu jiwa pada Universitas di Cleveland, Ohio, mengemukakan Teori Motivasi Dua Faktor atau *Herzberg's Two Factors Motivation Theory*. Menurut Frederick Herzberg (1996) dalam Robbins (2008) ada dua jenis faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu faktor Intrinsik dan faktor ekstrinsik.

- 1) Faktor-Faktor Intrinsik yang berkaitan dengan isi pekerjaan, antara lain:
 - a. Tanggung Jawab (*Responsibility*), besar kecilnya tanggung jawab yang dirasakan dan diberikan kepada seorang karyawan.
 - b. Kemajuan (*Advancement*), besar kecilnya kemungkinan karyawan dapat maju dalam pekerjaannya.
 - c. Pekerjaan Itu Sendiri (*The work itself*), besar kecilnya tantangan yang dirasakan oleh karyawan dari pekerjaannya.

- d. Pencapaian (*Achievement*), besar kecilnya kemungkinan karyawan mendapatkan prestasi kerja, mencapai kinerja tinggi.
 - e. Pengakuan (*Recognition*), besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada karyawan atas kinerja yang dicapai.
- 2) Faktor-Faktor Ekstrinsik yang menimbulkan ketidakpuasan serta berkaitan dengan konteks pekerjaan, antara lain:
- a. Kebijakan dan Administrasi perusahaan (*Company Policy and Administration*), derajat kesesuaian yang dirasakan karyawan dari semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi.
 - b. Kondisi kerja (*Working Condition*), derajat kesesuaian kondisi kerja dengan pelaksanaan tugas pekerjaannya.
 - c. Gaji dan Upah (*Wages and Salaries*), derajat kewajaran dari gaji yang diterima sebagai imbalan kerjanya.
 - d. Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Relation*), derajat kesesuaian yang dirasakan dalam berinteraksi dengan karyawan lain.
 - e. Kualitas supervisi (*Quality Supervisor*), derajat kewajaran penyeliaan yang dirasakan dan diterima oleh karyawan. (Michael dan Intan, 2010)

2.4.2 Unsur Penggerak Motivasi

Motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh perangsangnya. Perangsang yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi tenaga kerja, sehingga menimbulkan pengaruh perilaku individu tenaga kerja yang bersangkutan. Siswanto Sastrohadiwiryo (2003) mengemukakan unsur-unsur penggerak

motivasi antara lain kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. Penjelasannya sebagai berikut :

a. Kinerja (*Performance*)

Seseorang yang memiliki keinginan untuk berkinerja sebagai suatu kebutuhan atau needs dapat mendorongnya untuk mencapai sasaran.

b. Penghargaan (*Recognition*)

Penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang relatif dicapai seseorang akan merupakan perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja, akan dapat memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi dari pada penghargaan dalam bentuk materi atau hadiah. Penghargaan atau pengakuan dalam bentuk piagam penghargaan atau mendali, dapat menjadikan perangsang yang lebih kuat dibandingkan dengan hadiah berupa barang, bonus atau uang.

c. Tantangan (*Challenge*)

Adanya tantangan yang dihadapi, merupakan perangsang kuat bagi manusia untuk mengatasinya, Suatu sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah dapat dicapai biasanya tidak mampu menjadi perangsang. Bahkan cenderung menjadi kegiatan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya akan menumbuhkan kegairahan untuk mengatasinya.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Adanya rasa takut memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut merasa tanggung jawab. Dalam hal ini peningkatan mutu terpadu, berhasil memberikan tekanan pada tenaga kerja, bahkan setiap tenaga kerja dalam

tahapan proses produksi sebagai mata rantai dalam suatu sistem akan sangat ditentukan oleh tanggung jawab tanggung jawab subsistem (mata rantai) dalam proses produksi.

e. Pengembangan (*Development*)

Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau kesempatan untuk maju, dapat merupakan perangsang kuat bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Apalagi jika pengembangan perusahaan selalu dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas tenaga kerja.

f. Keterlibatan (*Involvement*)

Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan atau bentuknya, dapat pula "kotak saran" dari tenaga kerja, yang dijadikan masukan untuk manajemen perusahaan, merupakan perangsang yang cukup kuat untuk tenaga kerja. Rasa terlibat akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab, rasa dihargai yang merupakan "tantangan" yang harus dijawab, melalui peran serta berkinerja untuk pengembangan usaha dan pengembangan pribadi. Adanya rasa keterlibatan bukan saja menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*), tetapi juga menimbulkan mawas diri untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan produk yang lebih bermutu.

g. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang terbuka, dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen puncak merupakan perangsang yang

cukup kuat bagi tenaga kerja. Bekerja tanpa harapan atau kesempatan untuk meraih kemajuan atau perbaikan nasib tidak akan merupakan perangsang untuk berkinerja atau bekerja produktif.

2.4.3. Tujuan Motivasi

Hasibuan (2009) menerangkan tujuan motivasi antara lain :

- a. Meningkatkan moral dan kepuasan karyawan
- b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan
- c. Mempertahankan kestabilan karyawan
- d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan
- e. Mengefektifkan pengadaan karyawan
- f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik
- g. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan
- h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan
- i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya
- j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku

2.4.4. Ciri Ciri Motivasi

Menurut Joko Raharjo (2002) ada beberapa ciri motivasi pada diri setiap orang yaitu :

- a. Tekun dalam menghadapi tugas
- b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa) dan tidak lekas puas dengan hasil yang telah dicapainya
- c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa

- d. Lebih senang bekerja sendiri
- e. Dapat mempertahankan pendapat (bila sudah yakin akan sesuatu)
- f. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu
- g. Senang mencari solusi dan memecahkan masalah

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang itu selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Dalam upaya pencapaian kinerja, perawat harus mampu mempertahankan pendapatnya, bila ia telah yakin dan dipandanginya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut perawat harus juga peka dan responsif terhadap masalah yang dihadapi.

2.4.5 Pengukuran Motivasi Kerja

Teknik pengukuran motivasi kerja salah satu caranya adalah dengan menggunakan teori pengharapan (*expectation theory*). Teori pengharapan mengemukakan bahwa adalah bermanfaat untuk mengukur sikap para individu guna membuat diagnosis permasalahan motivasi. Pengukuran dilakukan dengan melalui daftar pertanyaan.

Pengukuran semacam ini dapat membantu manajemen tenaga kerja mengerti mengapa tenaga kerja terdorong untuk bekerja atau tidak, apa yang merupakan kekuatan motivasi di berbagai bagian dalam perusahaan atau instansi, dan seberapa jauh berbagai cara pengubahan dapat efektif dalam memotivasi kinerja para tenaga kerja (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003)

konflik yang lebih tinggi di bank-bank swasta dari bank umum Penelitian yang dilakukan Saeed *et al.* (2013) di Pakistan menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku manajer, budaya kerja, masalah pribadi, uraian pekerjaan dan

penghargaan dalam keuangan berhubungan dengan Produktivitas kerja pegawai.

Berikut adalah kerangka konseptual :

Gambar 2.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Sumber : Saeed *et al.* (2013)

Kurt dan Yener (2008) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi Kinerja Staf di Perusahaan Retail di Ankara, Turki. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *faktor personel* merupakan faktor yang paling erat hubungannya dengan kinerja, faktor perusahaan juga mempengaruhi kinerja tetapi faktor lingkungan tidak berhubungan dengan signifikan. Tetapi dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Gambar 2.2
Dampak Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja
Sumber : Khan *et al.* (2011)

Pushpakumari (2008) menyatakan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap Produktivitas kerja , yang dianggap imbalan (*intrinsik dan ekstrinsik*) menentukan kepuasan kerja karyawan. serta pengaruh usia, jenis kelamin dan pengalaman karyawan pada tingkat kepuasan kerja. Organisasi mencoba untuk membuat tenaga kerja puas untuk mengoperasikan kesejahteraan organisasi. Namun, total kinerja organisasi tergantung pada kinerja yang efisien dan efektif individu karyawan organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi menempatkan cukup ketergantungan pada kinerja karyawan masing-masing untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dalam organisasi.

Penelitian Zahargier dan Balasundaram (2011) ini adalah melihat berbagai industri garmen yang terletak di Chittagong, Bangladesh. Dalam analisis, ditemukan bahwa faktor individu terkait pekerjaan, organisasi dan pelaku yang memiliki korelasi positif yang kuat dengan kinerja karyawan. Karyawan adalah aset yang paling berharga dalam organisasi. Kesuksesan dan sangat produktif bisnis dapat dicapai dengan melibatkan mereka dalam improvisasi kinerja mereka. Tidak semua karyawan sama dalam kerja mereka dan mereka memiliki berbeda mode yang bekerja di beberapa memiliki kemampuan tertinggi terlepas dari insentif lain yang. Jika mereka ditangani secara efektif, hasilnya dapat produktivitas dan peningkatan karyawan semangat. Karyawan di sebuah perusahaan diperlukan untuk menghasilkan sebuah total komitmen untuk standar yang diinginkan kinerja untuk mencapai keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja untuk mempertahankan bahwa keunggulan kompetitif setidaknya untuk berkepanjangan dan waktu

Para peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa motivasi intrinsik mempunyai efek yang positif terhadap kreativitas karyawan (Deci & Ryan, 2000; Sun, Zhang & Chen, 2012), kepuasan kerja (Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993; Shirom, Westman & Melamed, 1999), perilaku berorganisasi (Bolino, 1999) dan komitmen (Eby, Freeman, Rush & Lance, 1999; Thatcher, Liu & Stepina, 2002). Akan tetapi beberapa peneliti telah menghubungkan motivasi intrinsik terhadap Produktivitas kerja karyawan.

Gambar 2.3

Peran mediasi motivasi intrinsik pada hubungan antara umpan balik perkembangan dan kinerja kerja karyawan

Sumber : Yun Guo *et al.* (2014)

Poisat (2006) dalam Mitchell's (1997) menerangkan tentang model konseptual motivasi yaitu bahwa motivasi berhubungan dengan perilaku dan itu sangat mempengaruhi Produktifitas kerja

Gambar 2.4

Hubungan Antara Motivasi dan Kinerja Karyawan Sementara secara Langsung

Sumber : Ariastuti (2010)

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian Kanchanopast (2013), Tujuan dari makalah ini adalah untuk mempelajari motivasi faktor yang mempengaruhi efektivitas Produktifitas pekerjaan. Sumber daya atau karyawan adalah yang paling signifikan aset bagi suatu organisasi karena mereka adalah kunci komponen untuk memberdayakan organisasi untuk mencapai tujuan. Keterampilan organisasi yang sukses selalu datang dari efektivitas kinerja asetnya bekerja. Jika karyawan memiliki kekurangan efisiensi kerja, kemampuan, motivasi dan keterlibatan organisasi, ini akan menyebabkan beberapa masalah

kerja. Misalnya, non-kinerja fungsional, frekuensi relokasi kerja, tingginya tingkat pengunduran diri dan baru karyawan, semua masalah ini, akan membuat organisasi gagal. Di sisi lain, jika organisasi memiliki baik berkualitas aset yang bersedia untuk bekerja dan mencintai apa yang mereka lakukan akan ada motivasi di tempat kerja.

Gambar 2.5
Model Motivasi Kinerja Pekerjaan Mitchell
Sumber : Poisat (2006)

Gambar 2.6

Investigasi Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan, Kecerdasan Emosional dan Komitmen Organisasi pada Kinerja Kerja

Sumber : Chi, *et al.* (2007)

Penelitian lain yang berhubungan dengan kinerja adalah penelitian Razak, *et al.* (2009), yang menyatakan bahwa ada hubungan antara lingkungan/ kondisi kerja dengan Produktifitas kerja Proyek di Malaysia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Razak, *et al.* (2009) mengidentifikasi hubungan antara kerja dengan faktor lingkungan dan prestasi kerja dan keduanya untuk peringkat lingkungan kerja saat ini. Industri konstruksi adalah salah satu kegiatan ekonomi yang lebih penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Industri ini sering dilihat sebagai penggerak yang sangat penting menuju bangsa Produk Domestik. Industri konstruksi adalah umumnya didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang fokus pada pembangunan proyek fisik, seperti bangunan dan infrastruktur, terlepas dari konstruksi menjadi tanah atau laut.

2.5 Kerangka Konsep

Motivasi kerja pegawai merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi motivasi kerja. Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif akan membuat gairah dan semangat kerja pegawai meningkat sehingga pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugasnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai harapan pimpinan.

Begitu pula sebaliknya lingkungan kerja yang tidak aman, tidak nyaman, kotor, bising dan hubungan teman kerja yang tidak baik akan membuat pegawai merasa bosan, malas dan tidak betah berada di tempat kerja, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugasnya terabaikan dan tidak terselesaikan dengan baik. Maka dari itu lingkungan kerja akan mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Selain motivasi dan lingkungan kerja kompensasi atau penghasilan juga mempengaruhi produktifitas kerja. Kompensasi tidak hanya memuaskan kebutuhan fisik melainkan juga merupakan pengakuan dan rasa mencapai sesuatu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya produktifitas kerja pegawai dalam hal ini perawat. Kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel Dependen**Tabel 2.7 Kerangka Konsep Penelitian****2.6 Hipotesis**

Berdasarkan asumsi-asumsi dan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: :

Ho :

- a. Ada Hubungan Motivasi terhadap Produktifitas Kerja Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C Kota Batam
- b. Ada Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C Kota Batam
- c. Ada Hubungan Tingkat Penghasilan Terhadap Produktifitas Kerja Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C Kota Batam

H1 :

- a. Tidak Ada Hubungan Motivasi terhadap Penghasilan Dengan Produktifitas Kerja Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C Kota Batam
- b. Tidak Ada Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C Kota Batam
- c. Tidak Ada Hubungan Tingkat Penghasilan Terhadap Produktifitas Kerja Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C Kota Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Analitik dengan rancangan *cross sectional*. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit tipe C Kota Batam Tahun 2018

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Suwasta tipe C Kota Batam. Waktu penelitian pada bulan Juni – Agustus 2018

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan sekumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki kualitas – kualitas serta ciri – ciri yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh perawat di Rumah Sakit tipe C Kota Batam Tahun 2018

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relative sama dan dianggap bisa mewakili populasi.

3.3.2.1 Besar Sampel

Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus besar sampel

Slovin/ Lameshow:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2} = \frac{512}{1 + 512 (0,10)^2} = \frac{512}{6.12} = 84 \text{ orang}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Tingkat Kesalahan yang masih dapat ditolerir

berdasarkan perhitungan rumus diatas maka didapatkan besar sampel dalam penelitian ini adalah 91 perawat. Untuk mendapatkan sampel pada masing – masing Rumah Sakit Swasta Type C di Kota Batam, maka menggunakan rumus stratifikasi yaitu:

1. Rumah Sakit Harapan Bunda = $\frac{123}{512} \times 84 = 20$ orang
2. Rumah Sakit Mutiara Aini = $\frac{32}{512} \times 84 = 5$ orang
3. Rumah Sakit Camatha Sahidya = $\frac{95}{512} \times 84 = 16$ orang
4. Rumah Sakit St. Elisabeth Lubuk Baja = $\frac{120}{512} \times 84 = 20$ orang
5. Rumah Sakit St. Elisabeth Batam Kota = $\frac{57}{512} \times 84 = 9$ orang
6. Rumah Sakit Graha Hermine = $\frac{60}{512} \times 84 = 10$ orang
7. Rumah Sakit Soedarsono = $\frac{25}{512} \times 84 = 4$ orang

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Perawat Rawat Inap Rumah Sakit Swasta Type C di Kota Batam
- 2) Perawat dengan latar pendidikan minimal D-III Keperawatan
- 3) Perawat yang bersedia menjadi responden

Kriteria Eksklusi dalam penelitian ini adalah :

1. Perawat yang sedang cuti atau tidak berada di tempat saat dilakukan penelitian
2. Perawat ruang rawat jalan/ poli, Instalasi Gawat Darurat dan Kamar Operasi
3. Perawat Pendidikan SPK/SMK atau Sederajat

3.3.2.2 Tehnik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah cara *non probability sampling* dengan tehnik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan) berdasarkan pertimbangan tertentu. Alasan pengambilan sampel ini karena terbatas pada jenis sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi data tentang motivasi kerja, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan yang didapat melalui pengisian angket oleh responden dan data tentang kinerja dari aspek pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP keperawatan diruang rawat inap

Rumah Sakit Tipe C Kota Batam yang didapat melalui kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tentang kinerja dari aspek pelaksanaan catatan asuhan keperawatan yang didapat melalui studi dokumentasi asuhan keperawatan. Serta data-data lain yang dapat mendukung kelengkapan data penelitian yaitu data jumlah perawat per-ruang, masa kerja, tanggal lahir, pendidikan terakhir perawat, laporan kebutuhan ketenagaan dibidang keperawatan dan BOR (*Bed Occupation Rate*) serta *Standar Operasi Prosedur* (SOP) keperawatan dari Rumah Sakit Tipe C Kota Batam

c. Data tertier

diperoleh dari berbagai referensi yang sangat valid, seperti: jurnal, *text book*, sumber elektronik, dan lainnya.

3.4.2 Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau subjek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari subjek atau objek yang diteliti tetapi melalui pihak lain seperti instansi-instansi atau lembaga terkait, perpustakaan, arsip perorangan, dan sebagainya (Moh. Pabundu Tika, 2005).

Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur atau sesuai dengan daftar pertanyaan (Moh. Pabundu Tika, 2005). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dari responden dan sifatnya tertutup dan terbuka.

2. Angket

Metode kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden, guna mendapatkan jawaban. Dalam hal ini peneliti menggunakan angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Tujuan dari pengumpulan data menggunakan kuesioner ini, untuk mendapatkan data mengenai Hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja perawat Alternatif pertanyaan yang dipilih, menggunakan modifikasi Skala Likert, 5,4, 3, 2, 1. Skala Likert digunakan untuk mengukur Motivasi, lingkungan kerja, dan prokduktifitas (Riduwan, 2009).

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, berupa: Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Skor setiap alternatif jawaban yang diberikan oleh responden pada setiap pernyataan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skor Alternatif Jawaban Pernyataan

Pernyataan positif		Pernyataan Negatif	
Jawaban	Skor	Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
Setuju	4	Setuju	2
Netral	3	Netral	3
Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

Kuesioner (angket) yang digunakan untuk Mengetahui bagai mana motivasi, Lingkungan kerja perawat terhadap produktifitas kerja di rumah sakit.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data sekunder dengan maksud memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis dengan jalan mencatat dan menyalin berbagai dokumentasi yang ada di Rumah Sakit swasta Tipe C Kota Batam yang diteliti , PPNI Provinsi Riau dan instansi yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat serta memotret setiap hal-hal yang berkaitan dengan

Motivasi, Lingkungan Kerja, tingkat penghasilan dan produktifitas kerja perawat di Rumah Sakit Suwasta Tipe C Di Kota Batam

3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas Uji Reliabilitas

Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu instrumen yang digunakan, artinya mampu mengungkapkan apa yang akan diukur. Uji yang dilakukan yaitu menentukan korelasi antara butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Suatu konstruk dikatakan valid jika terdapat korelasi positif dan signifikan. Nilai korelasi harus lebih besar dari 0.30, (Solimun, 2002), atau nilai *Corrected Indicator-Total Correlation* pada output SPSS lebih besar dari 0.30, (Ghozali, 2011).

1. Variabel Lingkungan Kerja

Tabel 3.2
Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.440	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 2	0.621	0,444	Valid
Pertanyaan 3	0.497	0,444	Valid
Pertanyaan 4	0.497	0,444	Valid
Pertanyaan 5	0.440	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 6	0.497	0,444	Valid
Pertanyaan 7	0.844	0,444	Valid
Pertanyaan 8	0.844	0,444	Valid
Pertanyaan 9	0.844	0,444	Valid
Pertanyaan 10	0.440	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 11	0.844	0,444	Valid
Pertanyaan 12	0.440	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 13	0.577	0,444	Valid
Pertanyaan 14	0.577	0,444	Valid

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari 14 pertanyaan yang dilakukan uji validitas didapatkan 10 pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444) dan 4 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dijadikan pertanyaan dalam penelitian dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0,444).

2. Variabel Produktifitas Kerja

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas Variabel Produktifitas Kerja

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.904	0,444	Valid
Pertanyaan 2	0.904	0,444	Valid
Pertanyaan 3	0.355	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 4	0.511	0,444	Valid
Pertanyaan 5	0.511	0,444	Valid
Pertanyaan 6	0.608	0,444	Valid
Pertanyaan 7	0.608	0,444	Valid
Pertanyaan 8	0.767	0,444	Valid
Pertanyaan 9	0.767	0,444	Valid
Pertanyaan 10	0.355	0,444	Tidak Valid
Pertanyaan 11	0.888	0,444	Valid
Pertanyaan 12	0.904	0,444	Valid

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari 12 pertanyaan yang dilakukan uji validitas didapatkan 10 butir pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444) dan 2 butir pertanyaan dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dijadikan pertanyaan dalam penelitian dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$ (0,444).

3. Variabel Motivasi Kerja

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja

Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
Pertanyaan 1	0.756	0,444	Valid
Pertanyaan 2	0.828	0,444	Valid
Pertanyaan 3	0.839	0,444	Valid
Pertanyaan 4	0.828	0,444	Valid
Pertanyaan 5	0.828	0,444	Valid
Pertanyaan 6	0.752	0,444	Valid
Pertanyaan 7	0.860	0,444	Valid
Pertanyaan 8	0.828	0,444	Valid
Pertanyaan 9	0.711	0,444	Valid
Pertanyaan 10	0.744	0.444	Valid

Hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan yang dilakukan uji validitas didapatkan semua pertanyaan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444).

b. Uji Reliabilitas

Penelitian ini pengukuran *reliabilitas* dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali (Ghozali, 2011) yaitu pengukurannya hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji *statistic* yang digunakan). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika α yaitu uji statistik Cronbach Alpha (α memberikan nilai >0.6 (Ghozali, 2011).

Setelah semua pernyataan sudah valid, analisis dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Untuk mengetahui reliabilitas suatu pertanyaan dapat dilakukan dengan bantuan SPSS. Uji reliabilitas menggunakan *cronbach's alpha* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>cronbach's alpha</i>	Tingkat Reliabilitas
1.	Lingkungan Kerja	0,874	Reliabilitas Tinggi
2.	Produktifitas Kerja	0,901	Reliabilitas Sempurna
3.	Motivasi Kerja	0,931	Reliabilitas Sempurna

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel adalah valid dan reliabel.

3.5 . Variabel dan Defenisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas Variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel yang mempengaruhi, dan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu variable yang di pengaruhi variable bebas dalam penelitian ini yaitu Motivasi, Lingkungan Kerja, Tingkat penghasilan

3.5.2 Defenisi Operasional

Tabel 3.6 Aspek Pengukuran Variabel Independen dan Dependen

N O	Variabel	Defenisi Variabel	Jumlah Indikator Pertanyaan	Alat Ukur	Hasil Ukur (Skor Nilai)	Skala ukur
Variabel <i>Independen</i>						
1	Motivasi	dorongan atau gejala yang timbul dari dalam	Motivasi dengan menggunakan 10 pertanyaan:	Kuesioner skala <i>Likert</i>	1.Motivasi positif (\geq Median) 2.Motivasi	Ordinal

		diri manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sesuai dengan keinginan masing-masing (Afin Murtie, 2012)			Negatif (< Median)	
2	Lingkungan Kerja	keseluruhan hubungan yang terjadi dengan karyawan di tempat kerja. Segala sesuatu yang berada di tempat kerja merupakan lingkungan kerja (Noah dan Steve 2012)	Lingkungan Kerja dapat diukur menggunakan 14 pertanyaan	Kuesioner skala <i>Likert</i>	1.Mendukung (\geq Median) 2.Tidak Mendukung (< Median)	Ordinal
3	Kompensasi/ Penghasilan	semua imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan diberikan dalam bentuk gaji, upah tunjangan, bonus , insentif, jaminan asuransi kesehatan dan jaminan hari tua	Kompensasi dapat di ukur dengan menggunakan 1 Kuesioner	Kuesioner	1. sesuai 2.Tidak sesuai	Nominal
Variabel Dependen						
4	Produktifitas Kerja	kemampuan menghasilkan barang/jasa dari berbagai sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pekerja/karyawan Secara umum, produktivitas dapat diartikan sebagai	Produktivitas Kerja Karyawan dengan 12 pertanyaan	Kuesioner skala <i>Likert</i>	1. Baik (\geq Median) 2=Tidak baik (< Median)	Ordinal

		kemampuan meningkatkan hasil kerja karyawan yang ditinjau dari sumber daya yang di masing-masing individu . (Siagian dalam Agustin 2014) .				
--	--	--	--	--	--	--

3.6 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dilakukan terdiri dari 2 macam yaitu (Notoatmodjo, 2005):

3.6.1 Analisa Univariat

Analisa univariat merupakan langkah awal analisa setiap variabel dalam suatu penelitian. Menganalisa variabel-variabel yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan proporsi untuk mengetahui karakteristik dari subjek penelitian. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan narasidengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

3.6.2 Analisa Bivariat

Analisa bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu variabel *independent* (faktor – faktor yang mempengaruhi) dan variabel *dependent* (Keinginan Pindah Kerja). Uji statistik yang digunakan adalah

Kai kuadrat), dengan menggunakan derajat kepercayaan 95%. Rumus perhitungannya adalah:

$$x^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

Keterangan :

x^2 : *chi square* O : frekuensi observasi E : frekuensi harapan

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat dilihat kemaknaan hubungan antara dua variabel, yaitu:

- a. Jika probabilitas (*p value*) $\leq 0,05$ atau X^2 hitung $> X^2$ tabel berarti ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen
- b. Jika probabilitas (*p value*) $> 0,05$ atau X^2 hitung $< X^2$ tabel berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

Kota Batam merupakan salah satu daerah tingkat II di Indonesia yang terdiri dari 329 pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pulau Batam adalah pulau terbesar yang merupakan wilayah mainland dan gugusan pulau-pulau di sekitarnya dikelompokkan sebagai wilayah hinterland atau kawasan pesisir.

Kota Batam terletak pada posisi strategis dalam jalur pelayaran internasional di bagian selatan selat Singapura yang terletak antara 0025'29" - 1015'00" Lintang Utara dan 103034' 35"- 1040 26' 04" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Batam secara keseluruhan adalah 3.990 Km² yang terdiri dari luas wilayah daratan 1.380,85 Km² dan luas wilayah laut 2.950 Km². Batas wilayah kota batam sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Singapura

Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun

Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Kabupaten Bintan

4.2 Hasil penelitian

Telah dilakukan penelitian dengan judul Hubungan Motivasi, Lingkungan Kerja Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Produktifitas Kerja Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Swasta Tipe C Di Kota Batam, yang dilakukan pada tanggal 10 September – 16 oktober 2018 kepada 84

orang perawat di Rumah Sakit tipe C di Kota Batam didapatkan hasil sebagai berikut :

4.2.1 Analisa Univariat

a. Data Umum

4.2.1.1 Karakteristik Perawat di Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Perawat Berdasarkan Jenis Kelamin di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki Laki	26	31%
Perempuan	58	69%
Jumlah	84	100%

Table 4.1 diketahui bahwa jenis kelamin perawat di ruang rawat inap rumah sakit tipe C di Kota Batam tahun 2018 adalah sebagian besar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 58 perawat (69%).

4.2.1.2 Karakteristik Perawat di Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018 berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Karakteristik Perawat Berdasarkan Pendidikan Terakhir di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SPK	1	1.2%
DIII Keperawatan	68	81%
Sarjana Keperawatan	9	10.7%
Ners	6	7.1%
Jumlah	84	100%

Table 4.2 diketahui bahwa pendidikan terakhir perawat di ruang rawat inap rumah sakit tipe C di Kota Batam tahun 2018 adalah sebagian besar DIII Keperawatan yaitu sebanyak 68 perawat (81%).

4.2.1.3 Karakteristik Perawat di Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018 berdasarkan Lama Bekerja.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Karakteristik Perawat Berdasarkan Lama Bekerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018

Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
Baru	40	47.6
Lama	44	52.4
Jumlah	84	100%

Table 4.2 diketahui bahwa pendidikan terakhir perawat di ruang rawat inap rumah sakit tipe C di Kota Batam tahun 2018 adalah sebagian besar sudah lama bekerja lebih dari 2 tahun yaitu sebanyak 44 perawat (52.4%).

4.2.1.4 Karakteristik Perawat di Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018 berdasarkan Usia.

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Karakteristik Perawat Berdasarkan Usia di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di Kota Batam Tahun 2018

Usia	Jumlah	Persentase
Muda	68	81%
Tua	16	19%
Jumlah	84	100%

Table 4.2 diketahui bahwa Usia perawat di ruang rawat inap rumah sakit tipe C di Kota Batam tahun 2018 adalah sebagian besar Tua (≥ 30 Tahun) yaitu sebanyak 68 perawat (81%).

b. Data Khusus

1. Motivasi Perawat

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan
Motivasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di Kota
Batam Tahun 2018

Motivasi	Jumlah	Persentase
Motivasi Positif	66	78.6%
Motivasi Negatif	18	21.4%
Jumlah	84	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 66 perawat yang memiliki motivasi rendah (78.6%).

2. Lingkungan Kerja

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan
Lingkungan Kerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di
Kota Batam Tahun 2018

Lingkungan Kerja	Jumlah	Persentase
Mendukung	45	53.6%
Tidak Mendukung	39	46.4%
Jumlah	84	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 45 perawat pada faktor lingkungan kerja mendukung (53.6%).

3. Tingkat Penghasilan Perawat

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan
Tingkat Penghasilan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di
Kota Batam Tahun 2018

Tingkat Penghasilan	Jumlah	Persentase
Sesuai	79	94%
Tidak Sesuai	5	6%
Jumlah	84	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 79 perawat yang memiliki tingkat penghasilan sesuai (94%).

4. Produktifitas Kerja

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Perawat Berdasarkan
Produktifitas Kerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di
Kota Batam Tahun 2018

Produktifitas Kerja	Jumlah	Persentase
Baik	54	64.3%
Tidak Baik	30	35.7%
Jumlah	84	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 54 perawat yang memiliki produktifitas kerja baik (64.3%).

4.2.2 Analisa Bivariat

Analisa bivariat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel.

Analisa bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji *chisquare* dengan $\alpha = 0,05$.

a. Hubungan Motivasi Kerja Dengan Produktifitas Kerja Perawat.

Tabel 4.9
Hubungan Motivasi Kerja Perawat Dengan
Produktifitas Kerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di
Kota Batam Tahun 2018

Motivasi	Produktifitas Kerja				Total	%	Nilai <i>p</i>
	Baik	%	Tidak Baik	%			
Motivasi Positif	49	72.1	19	27.9	68	100	0.002
Motivasi Negatif	5	31.3	11	68.8	16	100	
Total	54	64.3	30	35.7	84	100	

Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa perawat yang memiliki motivasi kerja positif dan produktifitas kerja baik 49 (72.1%) dari 66 perawat. Sedangkan yang memiliki motivasi kerja negatif dan produktifitas kerja baik terdapat 5 (64%) dari 18 perawat.

Setelah dilakukan uji *Chi-Square*, diketahui bahwa nilai $p = 0.002 < \alpha (0.05)$. sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi kerja dengan produktifitas kerja perawat. di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

b. Hubungan Lingkungan Kerja Dengan Produktifitas Kerja Perawat

Tabel 4.10
Hubungan Lingkungan Kerja Perawat Dengan
Produktifitas Kerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di
Kota Batam Tahun 2018

Lingkungan Kerja	Produktifitas Kerja				Total	%	Nilai <i>p</i>
	Baik	%	Tidak Baik	%			
Mendukung	32	71.1	13	28.9	45	100	0.161
Tidak Mendukung	22	56.4	17	43.6	39	100	
Total	54	64.3	30	35.7	84	100	

Tabel 4.10 diatas, dapat diketahui bahwa perawat yang memiliki lingkungan kerja yang mendukung dan produktifitas kerja baik 32 (71.1%) dari 45 perawat. Sedangkan yang lingkungan kerja tidak mendukung dan produktifitas kerja baik terdapat 22 (56.4) dari 39 perawat.

Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.161 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dan disimpulkan tidak ada hubungan antara lingkungan kerja dengan produktifitas kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018

c. Hubungan Tingkat Penghasilan Dengan Produktifitas Kerja Perawat

Tabel 4.11
Hubungan Tingkat Penghasilan Perawat Dengan
Produktifitas Kerja di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tipe C di
Kota Batam Tahun 2018

Tingkat Penghasilan	Produktifitas Kerja				Total	%	Nilai p
	Baik	%	Tidak Baik	%			
Sesui	54	68.4	25	31.6	79	100	0.002
Tidak Sesui	0	0	5	100	5	100	
Total	54	64.3	30	35.7	84	100	

Tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa perawat yang memiliki Tingkat penghasilan sesuai dan produktifitas kerja baik 54 (68.4%) dari 79 perawat. Sedangkan tidak ada perawat dengan tingkat penghasilan tidak sesuai dan produktifitas kerja baik.

Setelah dilakukan uji *Chi-Square*, diketahui bahwa nilai $p = 0.002 < \alpha$ (0.05). sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat penghasilan dengan produktifitas kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

5.2.1 Produktifitas Kerja

Menurut Sedarmayanti (2011) produktifitas adalah sikap mental (*attitude of mind*) yang mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan. Produktivitas kerja adalah suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu produk atau hasil kerja sesuai dengan mutu yang ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat dari seorang tenaga kerja. Setiap organisasi pada dasarnya akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya guna mencapai produktivitas kerja karyawan. Dalam pencapaian yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan antara lain adalah adanya motivasi kerja, tingkat penghasilan, dan lingkungan kerja. Ketiga hal yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan tersebut, diharapkan mampu memberikan jalan bagi karyawan guna mencapai produktivitas kerja yang lebih baik lagi.

Nicola Nurth (2012) dalam penelitiannya mengenai “*A systems perspective on nursing productivity*” mengemukakan bahwa strategi peningkatan produktivitas dipengaruhi oleh teori ekonomi tenaga kerja dan manajemen ilmiah yang membuat konsep perawat sebagai unit kerja dan biaya untuk organisasi. Produktivitas keperawatan meningkat

secara signifikan dengan reformasi kesehatan tahun 1990-an yang mengurangi biaya input keperawatan tetapi berdampak pada keselamatan pasien dan perawat negatif. Pendekatan terkini untuk meningkatkan produktivitas keperawatan, termasuk “bangsal produktif” dan definisi keperawatan tim memanfaatkan inovasi manufaktur. Pemikiran yang muncul menganggap produktivitas dalam konteks lingkungan kerja dan perubahan peran profesional, dan mengusulkan rekonseptualisasi perawat sebagai aset intelektual untuk organisasi kesehatan yang produktif.

Nahid dehghan nayer (2011) dalam penelitiannya mengenai Kualitas kehidupan kerja dan produktivitas di antara perawat di Iran menyebutkan bahwa Perawat merupakan bagian signifikan dari staf di Sistem Perawatan Kesehatan khususnya Rumah Sakit Kualitas hidup dalam bekerja sangat penting untuk dipertimbangkan demi terciptanya suasana kerja yang produktif. Produktivitas berarti rasa keefektifan seseorang, efisiensi dan memanfaatkan staf, kemampuan, kapasitas, dan keterampilan mereka sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kesehatan (Soltani, 2007). Dalam studi ini, produktivitas didefinisikan sebagai persepsi perawat menjadi efisien dalam bekerja, efektif, berkomitmen baik dalam pekerjaan. Produktivitas staf merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan setiap organisasi, termasuk pusat perawatan kesehatan dan rumah sakit (Hall, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 54 perawat yang memiliki produktifitas kerja baik (64.3%). Dari presentase tersebut terlihat bahwa produktifitas kerja telah berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Produktivitas staf keperawatan penting karena rumah sakit adalah tempat untuk merawat pasien yang memiliki beberapa kebutuhan kompleks. Perawat adalah staf terbesar Sistem Perawatan Kesehatan (Hall, Doran, & Pink, 2004). Mengetahui faktor dan variabel yang terkait dengan produktivitas dapat membantu manajer Rumah Sakit untuk memperbaiki masalah-masalah yang akan mengganggu produktivitas di Rumah Sakit. Selain itu meningkatkan produktivitas perawat juga memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi biaya rumah sakit dan meningkatkan retensi pekerjaan perawat, meningkatkan efektivitas dan kepuasan pasien, perawat, dokter dan staf (Thompson & Stanowski, 2009).

5.2.2 Hubungan Motivasi Kerja dengan produktifitas Kerja Perawat

Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas karyawan dalam bekerja. Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia agar mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi menunjukkan kondisi yang dapat menggerakkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi,

diperlukan suatu pendekatan yang dapat memotivasi kerja karyawan. Besarnya produktivitas sangat ditentukan oleh motivasi kerjanya. Dengan mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan, maka dapat disusun strategi agar produktivitas kerja dapat di pertahankan, atau ditingkatkan (Imran Radne, 2016). Motivasi kerja sangat mempengaruhi semangat kerja yang dimiliki oleh karyawan yang berpotensi untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga diperlukan adanya pendorong agar karyawan mau mengarahkan seluruh potensinya (Sikka, R 2015).

Hasil uji *Chi-Square*, diketahui bahwa nilai $p = 0.002 < \alpha (0.05)$. sehingga H_0 di tolak dan H_a diterima Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi kerja dengan produktifitas kerja perawat. di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018.” Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yasushi Kudo (2017) yang menyatakan bahwa Motivasi kerja secara signifikan terkait dengan produktivitas pekerjaan perawat dirumah sakit. Sehingga manajer rumah sakit perlu menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi perawat untuk meningkatkan sikap mereka terhadap pekerjaan.

Menurut K.Tode, et al (2014) terdapat faktor yang mempengaruhi motivasi perawat terhadap produktifitas kerja di rumah sakit faktor tersebut antara lain kebutuhan individu tertentu dan nilai-nilai lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi kerja perawat. Meskipun hanya ada sedikit temuan penelitian tentang topik ini, namun terbukti dari literatur

yang ada penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan merupakan salah satu prioritas tinggi yang dibutuhkan perawat untuk dapat memotivasi mereka agar bekerja lebih baik. Berdasarkan pengetahuan terkini, perawat tampak lebih termotivasi jika mereka mementingkan pencapaian kebutuhan pasien dan menghargai nilai yang sama seperti yang ada pada organisasi.

Biasanya perawat memilih untuk bekerja di rumah sakit yang dapat berbagi nilai yang sama (Peters et al. 2010) dan perawat yang pekerjaannya kompatibel dengan nilai-nilai pribadi mereka tampaknya termotivasi untuk bekerja (Toode et al. 2011). Prioritas individu perawat tentang kebutuhan dan nilai yang berkaitan motivasi kerja mereka tampaknya bervariasi sesuai dengan faktor latar belakang, namun pengetahuan tentang bidang ini masih terfragmentasi dan kadang kontradiktif ketika membandingkan posisi dan pendidikan perawat tampaknya memiliki dampak pada motivasi saat bekerja (Gaki et al. 2013; Lambrou et al. 2010).

Camerino dkk. (2008) menemukan bahwa motivasi kerja yang tinggi secara signifikan meningkatkan kemampuan kerja perawat. Sehingga kita dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja perawat sehingga mereka termotivasi untuk melakukan yang terbaik di tempat kerja ini akan meningkatkan kemungkinan rumah sakit untuk berkembang menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan.

5.2.3 Hubungan Lingkungan Kerja dengan produktifitas Kerja Perawat

Lingkungan kerja merupakan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, kesehatan fisik dan mental para perawat dengan penyediaan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Pimpinan perawat di Rumah Sakit memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang sehat bagi perawat. Beberapa tugas pimpinan utama penting untuk memotivasi kinerja perawat dalam masalah sumber daya manusia, seperti ketertarikan dan retensi perawat, promosi, kolaborasi, manajemen konflik dan resolusi dan akhirnya memastikan sumber daya yang memadai agar terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. (Brady, Germain & Cummings, 2010; Anthony et al., 2005).

Hasil uji statistik menggunakan *chi-square* didapatkan nilai $p = 0.161 > 0.05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak dan disimpulkan tidak ada hubungan antara lingkungan kerja dengan produktifitas kerja perawat di Rumah Sakit Tipe C Kota Batam Tahun 2018. Meskipun demikian lingkungan kerja memiliki dampak terhadap produktifitas dalam pekerjaan. Karena jika seseorang berada di lingkungan kerja yang kondusif maka secara otomatis produktifitas kerja juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Prajitna (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan kerja dengan produktifitas kerja. Penelitian Zein (2016) menyatakan

bahwa apabila didalam bekerja seseorang memiliki produktifitas yang baik, hal ini bisa terjadi karena lingkungan pekerjaannya. Lingkungan kerja merupakan suatu variabel yang mempengaruhi produktifitas kerja.

Dimitra Gikopoulou, et al (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *The Assessment Of Nurses' Work Environment: The Case of a Greek* menyatakan bahwa Lingkungan kerja perawat telah terbukti sebagai faktor multidimensi yang mempengaruhi produktifitas. Pimpinan Rumah sakit dan administrasi harus menilai lingkungan kerja perawat, mengenali kelemahan dan aspek yang tidak menguntungkan dan memusatka mereka pada upaya perbaikan untuk menjadi lebih baik, jika mereka ingin membangun dan mempertahankan penyediaan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Renata, et al (2014) juga menyatakan bahwa Lingkungan kerja keperawatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap produktifitas kerja dan menunjukkan bahwa kualitas lingkungan kerja memiliki pengaruh pada pengalaman pasien serta kualitas perawatan.

5.2.4 Hubungan Tingkat Penghasilan dengan produktifitas Kerja Perawat

Hubungan tingkat penghasilan dengan Kinerja Perawat Tabel 4.9 Menunjukkan bahwa ada 54 perawat yang memiliki penghasilan sesuai dan produktifitas baik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square $p = 0,002$ lebih kecil dari nilai $\alpha =$

0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada hubungan antara tingkat penghasilan dengan produktifitas kerja perawat

Hasil diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lyana Senni (2016) yang menemukan adanya hubungan antara tingkat penghasilan dengan kinerja tenaga kesehatan di Kabupaten Curup dan juga sesuai dengan penelitian Zalindra (2015) bahwa kinerja petugas kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat) di rumah sakit Muara Bulian dipengaruhi oleh pendapatan yang diterimanya.

Insentif imbalan finansial berupa gaji dan upah memang merupakan salah satu motivator yang kuat bagi seseorang untuk berprestasi karena dengan kenaikan insentif akan membuat seseorang terdorong untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya dan sebaliknya jika insentif tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menyebabkan motivasi seseorang menurun. Sesuai dengan teori motivasi klasik yang dikemukakan oleh Frederick Taylor yang menyatakan bahwa seseorang akan menurun semangat kerjanya bila upah yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.

Nan Liu and Thomas D'Aunno (2012) menyatakan bahwa pengumpulan kapasitas dan pemberian imbalan dapat menjadi strategi yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi perawat dalam pemberian layanan. Pembayaran upah perawat yang kurang kompetitif berpengaruh terhadap produktifitas para perawat.

Dessler 2005 mengatakan bahwa ketidakadilan dalam sistem pembayaran imbalan akan memicu respon yang besar dimana akan mengakibatkan semangat kerja menurun akibat ketidakadilan dalam pembayaran. Hasibuan (2009) juga berpendapat bahwa tingkat penghasilan dan pemberian balas jasa yang cukup akan meningkatkan produktifitas perawat dalam melakukan pekerjaannya dirumah sakit.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian tentang hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktifitas kerja perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Suwasta Tipe C di Kota Batam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 66 perawat yang memiliki motivasi rendah (78.6%)
2. Diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 45 perawat pada faktor lingkungan kerja mendukung (53.6%)
3. Diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 79 perawat yang memiliki tingkat penghasilan sesuai (94%)
4. Diketahui bahwa dari 84 orang perawat yang menjadi responden penelitian, terdapat 54 perawat yang memiliki produktifitas kerja baik (64.3%)
5. Diketahui bahwa perawat yang memiliki motivasi kerja positif dan produktifitas kerja baik 49 dari 66 perawat. Sedangkan yang memiliki motivasi kerja negatif dan produktifitas kerja baik terdapat 5 dari 18 perawat. Setelah dilakukan uji *Chi-Square*, diketahui bahwa $P \text{ value} < \alpha$ (0.05). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi kerja dengan produktifitas kerja perawat.

6. Diketahui bahwa perawat yang memiliki lingkungan kerja yang mendukung dan produktifitas kerja baik 32 dari 45 perawat. Sedangkan yang lingkungan kerja tidak mendukung dan produktifitas kerja baik terdapat 22 dari 39 perawat. Setelah dilakukan uji *Chi-Square*, diketahui bahwa $P \text{ value} > \alpha (0.05)$. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara lingkungan kerja dengan produktifitas kerja perawat.
7. Diketahui bahwa perawat yang memiliki Tingkat penghasilan sesuai dan produktifitas kerja baik 54 dari 79 perawat. Sedangkan tidak ada perawat dengan tingkat penghasilan tidak sesuai dan produktifitas kerja baik. Setelah dilakukan uji *Chi-Square*, diketahui bahwa $P \text{ value} < \alpha (0.05)$. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat penghasilan dengan produktifitas kerja perawat.

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi keperawatan khususnya yang berhubungan dengan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan Terhadap produktifitas kerja perawat di ruang rawat inap berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.

2. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi dan masukan bagi Rumah Sakit sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dengan demikian maka produktifitas kerja juga dapat ditingkatkan.

3. Bagi Perawat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para perawat untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal kualitas kerja dan dapat lebih meningkatkan produktifitas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan ini masih sangat jauh dari sempurna, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan motivasi, lingkungan kerja dan tingkat penghasilan terhadap produktifitas perawat serta indikator kinerja yang lain.